

Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Tomaž Erjavec, Darja Fišer

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Inštitut "Jožef Stefan"

Ljubljana, 30. september 2016

Pregled predstavitve

1. Uvod in motivacija
2. Priprava in vzorčenje podatkov
3. Smernice za označevanje in specifične označevanja spletnih besedil
4. Označevalska kampanja
5. Kvantitativni pregled označene množice
6. Zaključek

Uvod in motivacija

- jezik spletnih žanrov → težja obdelava z obstoječimi orodji
- prilagoditev in nadgradnja
- učni korpus spletne komunikacije
 - vzorčen iz korpusa JANES (Fišer et al., 2015)

Priprava in vzorčenje podatkov

- **Kons1** → 4000 tvitov
- **Kons2** → 4000 forumskih sporočil in komentarjev na novice
- vzorčenje po tehnični/jezikovni standardnosti besedila (Ljubešič et al., 2015)
 - L1–L3: (ne)standardno besedišče/zapis
 - T1–T3: (ne)pravilna raba ločil, presledkov, velikih začetnic
- avtomatsko označevanje (Erjavec, 2011; Ljubešič et al., 2014)
 - stavčna segmentacija
 - tokenizacija
 - normalizacija
 - lematizacija
 - oblikoskladenjsko označevanje

Označevalna platforma

- WebAnno (Eckart de Castilho et al., 2014)
 - pretvorba podatkov (TEI – TSV – TEI)

Po dveh tednih -3,8. Jeee\ !\ 3 čunga lunga1\ :

|\$.
-3,8 |.
\$. Čunga Lunga | 1

Zop-ei
jaz
jaz L Ggnspe Milke Vd L Ggnste
jst ne marati Milka ker ne peči
jst ne maram milke k ni peče

Smernice za označevanje

Specifike označevanja spletnih besedil

- Stavčna segmentacija
 - določanje meje med povedmi
 - emotikoni in emojiji (:D 😊)
 - ključniki (#jtdh2016)
 - URL-naslovi (rtvslo.si)
 - sklici na uporabniška imena (@jaka)

Liverpool zaslužno owna Twitter, ampak na vrhu je pa fucking lago Aspas
hahaha :) #nogomet #LFC #SOULIV <http://t.co/LCyEvyoVD7>

Specifike označevanja spletnih besedil

- Tokenizacija
 - ločevanje/združevanje napačno združenih/razdeljenih pojavnic
 - fruktoza-glukoza → fruktoza - glukoza
 - žensk (e / o) → žensk(e/o)

Specifike označevanja spletnih besedil

- Normalizacija
 - načelo minimalne intervencije
 - pofarbat → pofarbati, ne *pobarvati
 - ne normaliziramo npr. izbire besedišča (rabiti – *potrebovati)
 - Problem 1: **nestandardne besede** brez neposredne standardne ustreznice (*ornk, orng, orenk, oreng*)
 - Problem 2: **tujejezične prvine** z različnimi stopnjami prevzetosti (*sharati, sherati, šerati*)
 - Rešitev: normalizirana oblika je **najfrekventnejša različica** v korpusu JANES

Specifike označevanja spletnih besedil

■ Lematizacija

– smernice ssj500k (Holozan et al., 2008)

– Problem: tujejezične prvine

- če ni jasno razvidnih znakov prilagoditve → lema je enaka obliki (jailbreak, hrvatskog)
- sicer upoštevamo slovenska oblikoslovna načela → chataš – chatati, spoilerji – spoiler

Specifike označevanja spletnih besedil

- Oblikoskladenjsko označevanje
 - dopolnitev sistema JOS z novimi oznakami:
 - @jaka → Na
 - #jtdh2016 → Nh
 - rtvslo.si → Nw
 - :D → Ne

Označevalska kampanja

Usposabljanje označevalcev

Dvodnevna delavnica za 11 študentov jezikoslovja (MA)

Preizkušanje označevalcev

označevanje testne množice (100 tvitov)

Označevanje podatkovne množice

9 označevalcev, 2 razsodnika

Delotok označevanja

Učinkovitost označevalcev

Kvantitativni pregled označene množice

	Besedila	Stavki	Besede	Pojavnice	Norm.	Norm. %
Kons1-MSD	880	2.365	20.537	23.958	4.888	20,4
Kons1	3.940	9.976	86.593	102.719	11.881	11,6
Kons2	1.927	4.473	34.583	41.056	4.728	11,5
Kons	5.867	14.449	121.176	143.775	16.609	11,6

Zaključek

- priprava podatkov, smernice in delotok označevanja učnega korpusa
- prosti dostop (CLARIN.SI)
- cilji priprave korpusa:
 - izboljšano označevanje spletnih besedil
 - rešitve za problematiko označevanja spletnih besedil
 - dopolnitev leksikonov z nestandardnim besediščem
- Nadaljevanje:
 - nadgradnja orodij
 - evalvacija novih različic

Hvala za pozornost.